

YOSHLARNI MUDDATLI HARBIY XIZMATGA QIZIQISHINI UYG'OTISH

Ablaqulov Husan Alisher o'g'li

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika Universiteti,

Xalqaro Munosabatlar fakulteti talabasi

husanablaqulov90@gmail.com

Tel:+998500099379

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10074590>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni harbiy xizmatga jalb etish, ularning xizmatga bo'lgan xohish istakini kuchaytirish va vatanparvarlik ruhini yanada uyg'otish to'g'risidagi chora tadbirlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Qurolli Kuchlar, tibbiy ko'rik, askar, qasamyod, qarorlar, muqaddam, harbiy nizom.

Ma'lumki, har bir davlat o'z harbiy qo'shiniga ega. Aslini olganda harbiy qo'shin davlatga nima uchun kerak? Avvalambor harbiy qo'shin davlatning chegaralar xavfsizligini, tinchlik-osoyshtaligini hamda farovonligini ta'minlaydi. Misol uchun dunyodagi eng qudratli harbiy qo'shinga ega davlatlar bu AQSh, Rossiya, Xitoy, Yaponiya va Hindiston. Ko'pgina davlatlarda armiya va Qurolli Kuchlar sinonim sifatida qabul qilinadi. Ammo AQSh da armiya mamlakat Qurolli Kuchlarning faqatgina bir qismidir. Bu davlatning Qurolli Kuchlari rivojlanishiga bir qancha sabablar bor. Birinchidan, birinchilardan bo'lib o'z harbiy qo'shiniga ega bo'lgan. Ikkinchidan, qurollarni o'zida ishlab chiqarishi va deyarli barcha turdagi qurollarning mavjudligi. Uchunchidan Qurolli Kuchlardan tashqari Xavo, Dengiz, Soxil xavfsizligi hamda Milliy Gvardiyaning alohida tashkil etilishidir. O'zbekistonda ham mana shunga o'xshash ba'zi bir strategiyalarni ko'rish mumkin. Mamlakatda hozirgi kunda 1 oylik hamda 1 yillik harbiy xizmat mavjud. Bunga ko'ra harbiy xizmatga yaroqli bo'lgan va 18 yoshga to'lgan baquvvat, tirishqoq bo'lmish yosh yigitlar muddatli harbiy xizmatga chaqiriladilar. Muddatli harbiy xizmat har bir erkakning yigitlik burchi hisoblanadi. Yoshlarda hozirgi kunda xizmatga bo'lgan qiziqishlari yuqori bo'lgan yigitlarimizning soni ham ortmoqda. Shunday bo'lsada, lekin hozirgi kunda muddatli harbiy xizmatga boruvchi yoshlar ko'pchilikni tashkil qilmaydi. Hozirgi yoshlarda xizmatga bo'lgan qiziqishlari yo'q va bizda nima uchun degan savol paydo bo'ladi. Bunga javob qilib aytiladigan bo'lsa, ko'pchilik yoshlar hozirgi kunda maktabni tugatib o'qishga ya'ni Oliy ta'lim muassasalariga topshirishyapti va shundan keyin o'qishga qabul qilinsa o'qishini davom ettirishyapti. Buning oqibatida xizmatga chaqirilish vaqti ham o'tib ketmoqda. O'qishni bitirgach 1 oylik Xizmatga borib kelishyabdi. To'g'ri o'qish ham kerak lekin bir tomondan olib qaralsa xizmat ham bo'lmayabdi va xizmatga bo'lgan qiziqishlari sustlashyapti. Bu narsalarning oldini olish maqsadida yoshlarni xizmatga bo'lgan qiziqish va vatanparvarlik ruhini uyg'otish maqsadida yurtimizda ko'plab shunga asoslangan chora tadbirlar, maktab darsliklariga kiritilgan Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik darslari, amaliy mashg'ulotlar, maktab tomonidan olib borilayotgan yoshlarni qiziqishi uyg'otish maqsadida tashkil etilgan Dala o'quv mashg'ulotlari va shularga o'xshash bir qancha tadbirlar bunga yaqqol misol bo'ladi. Harbiy xizmatga chaqiriluvchilarni xizmatga tayyorlash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining umumiy rahbarlik ostida amalga oshiriladi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tayyorlash ishlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qonunlari asosida, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, O'zbekiston

Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining umumharbiy nizomlari va boshqa qonunchilik hujjatlariga asoslangan holda amalga oshiriladi. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tayyorlash yoshlarda zarur bo'lgan hayotiy bilim, ko'nikma, mustahkam iroda, va ularning ongi ruhiyati va faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan omillardan iboratdir. Yoshlarni mustaqil ishlash, ishontirish, mashq qildirish, kuzatish, rag'batlantirish va amaliy tajribalar harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning usullaridan hisoblanadi. Hozirgi kunda Qurolli Kuchlar safida muddatli harbiy xizmatni o'tab, harbiy qism qo'mondonligining tavsianomalariga ega bo'lgan fuqarolarni oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish tartibi tasdiqlandi. Muddatli harbiy xizmatni o'tab kelgan erkak kishi vatan oldidagi qarzini ado etgan desak adashmagan bo'lamiz. Harbiy xizmatga borgan kishi har tomonlama chiniqadi, hayotga bo'lgan dunyo qarashi o'zgaradi va eng asosiysi ota-onasining qadriga yetadi. Ota-onasining qadriga yetmaydigan bolalar ham yo'q emas bor albatta.

Nafaqat ota-ona balki ko'pgina narsalarning qadriga yetadi va ko'p narsalarni tushunib yetadi. Bir so'z bilan aytganda mard o'g'lon Vataniga sodiq va kamol inson bo'lib yetishadi. Armiyada xizmat qilib kelgan bola bilan xizmatga bormagan bola o'rtasida ham farq ancha sezilarli bo'ladi. Armiyada xizmat qilgan yigit jismonan baquvvat, bilimi ham har tomonlama yuqori ko'nikmaga ega bo'ladi. Yoshlarni Xizmatga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida har xil tadbirlar ekskursiyalar tashkil qilingan albatta lekin bularning hammasi shunchaki yuzaki bo'lib qaralyabdi. Shu har xil ko'rinishdagi tadbirlarni sifati ozgina yaxshilansa maqsadga muvofiq bo'lardi. Misol uchun maktab darsligida o'tiladigan Chaqiriqga qadar boshlang'ich ta'lim fanini olib qararak, bu fanni hamma joyda har xil o'qituvchi va albatta har xil uslubda o'tiladi. Tabiiyki bu bolalarga ham turlicha ta'sir qiladi albatta. Agarda shu fanni o'qituvchi bolalarga qiziqtirib kerak bo'lsa amaliyotlar qilib darsni o'tsa bolalarning qiziqishi ortadi. Amaliyotlar ham bo'ladi lekin hamma joylarda ham emas. Xoh u o'qituvchi, xoh boshqa kasb egasi bo'lsin u shu kasbiga va ishiga bo'lgan sadoqati va qiziqishi bo'lsa qolganlarni ham qiziqishlarini uyg'ota oladi.

Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, yurtimizda harbiy xizmatga doir olib borilayotgan tadbirlarni yanada kuchaytirish, yoshlarni xizmatga bo'lgan qiziqishini yanada orttirish va harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarini yanada takomillashtirishga bor etiborimizni qaratsak maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Zero, kelajakda xarbiy xizmatni o'taydigan, burchini ado etadigan yoshlarimiz yetishib chiqishini barchamiz xohlaymiz. Chunki yurtimizning osoyishtaligi yu tinchklik va farovonligi shu harbiylarimiz qo'lida.

References:

1. <https://kun.uz/uz/news/2017/02/25/dunedagi-eng-kucli-10-armia>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Umumiy_harbiy_majburiyat_va_harbiy_xizmat
3. <https://lex.uz/docs/-5664081>
4. <https://advice.uz/oz/documents/1443>